

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Financiering en Belegging. Stand van zaken anno 1980

F. J. Ballendux/P. M. Verboom/P. H. A. M. Verhaegen

Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem en De Does B.V. te Leiden

Prijs f 35,-

De visdetailhandel

Drs. F. Pleijster

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Prijs f 5,-

De gemengde brood- en banketbakkerij
Resultaten en enige structuurkenmerken

J. N. Bekker/J. F. Suyver

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Prijs f 25,-

Consument, hoort u mij?

Vormen en oorzaken van miscommunicatie, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs

Prof. Dr. A. v. d. Meiden/Drs. C. B. M. van Riel/Prof. Dr. G. Fauconnier e.a.

Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem en De Does B.V. te Leiden

Prijs f 24,50

Bedrijfscalculaties voor S.P.D.

B. G. Govaerts en D. van Beest. Bewerkt door

G. W. C. Govaerts

Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg

Prijs f 38,50

Goed koopmansgebruik (Fed's Fiscale Brochures IB: 3.40)

Prof. Dr. D. Brüll en Prof. Dr. J. W. Zwemmer

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 16,50

Het ontslagrecht in de praktijk (2e druk)

Sociaal en arbeidsrechtelijke reeks nr. 4

Mr. L. A. E. Briët/Prof. Dr. E. P. de Jong/Dr. A. L.

M. Knaapen/J. M. G. Kuin/Mr. H. Naber/Mr. N.

A. Neijzen/Prof. Mr. M. G. Rood

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 29,-

Voortgezette studie in het boekhouden, deel I (8e herziene druk)

A. G. H. van Liempt/Dr. A. de Jong/Drs. Mr. H. Beckman

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 59,50

Voortgezette studie in het boekhouden, deel II (6e herziene druk)

A. G. H. van Liempt/Dr. A. de Jong/Drs. Mr. H. Beckman

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 59,50

Zicht op cijfers (een inleiding tot de analyse van jaarrekeningen)

3e herziene druk

Prof. Dr. R. Slot/J. M. Vecht

Uitgeverij B.V. Elsevier Argus te Amsterdam

Prijs f 26,-

Organiseren en leiding geven

Dr. D. Keuning

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 24,50

Computerinvoer (Coderen, controleren, corrigeren)

Reeks Automatische Informatieverwerking

C. van Uitert

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn

Prijs f 24,50

De vervangingsreserve (Fed's Fiscale Brochures IB: 3.48)

2e druk 1980

Mr. J. H. Kat

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer

Prijs f 22,50

Pensioenen (Verslag van een seminar over dit onderwerp, gehouden op 13 december 1979 te Amsterdam)

Prof. D. A. M. Meeles/F. J. Burger/

Th. A. M. Velthuyse/Drs. C. J. P. Rijk

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 29,50

De bijstand op de tweesprong: Bestuurlijke scenario's voor de toekomst van de Algemene Bijstandswet in relatie tot de sociale zekerheid en het specifieke welzijn

Drs. C. M. Geers/Prof. Dr. J. Kooiman

Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem en De Does B.V. te Leiden

Prijs f 25,-

Bedrijven tussen staat en markt
Bijdragen voor een op 25 april 1980 door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven georganiseerde discussiedag
Redactie: Drs. N. C. M. van Niekerk
Uitgave van Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven te Den Haag
Prijs f 27,50

Als sanering dreigt... Signalering, preventie en bestudering van afbouw van bedrijfsactiviteiten
Onder redactie van: Dr. Th. P. van Hoorn en Drs. H. J. van der Schroeff
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 28,50

Van middenstand tot midden- en kleinbedrijf
Een terugblik op vijftig jaar E.I.M. en een halve eeuw midden- en kleinbedrijf
Speciale uitgave ter gelegenheid van het vijfzigjarig jubileum van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf te Den Haag

Het Midden- en Kleinbedrijf, een gids vol financiële wetenswaardigheden
Uitgave van de Amro Bank te Amsterdam, kosteloos verkrijgbaar.

Tussen vraag en aanbod. Een onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt van 1950 tot 1980
J. Hartog
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 29,50

Syllabus Macro-economische modellen, deel 1
Drs. J. H. Adriaansen
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 25,-

Syllabus Macro-economische modellen, deel 1.
Antwoorden bij de opgaven
Drs. J. H. Adriaansen
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 10,-

Cursussenoverzicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Post Academisch onderwijs, voorjaar 1981

Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
Fed's Fiscale Brochures Vpb: 1.3
Dr. K. Rijks
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 19,75

Onderzoek gedeponeerde jaarrekeningen 1977
Een „tussenonderzoek” naar enkele problemen van waardering, resultaatbepaling en presentatie in de bij de Handelsregisters gedeponeerde jaarrekeningen
Uitgave van het Limperg Instituut te Amsterdam
Prijs f 15,-

Ekonomiska Revija (Economic Review)
30 let, 3-4, 1979